

RANCANG BANGUN DAN *MONITORING* ALAT JEMUR PAKAIAN BERBASIS *WEB* MENGGUNAKAN METODE *NAIVE BAYES*

La Ode Ichsan Chumaidi^{*1}, Isnawaty², Nur Fajriah Muchlis³

^{*1,2,3}Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Halu Oeo, Kendari

e-mail : ^{*1}laodeichsan@gmail.com, ²isna.1711@gmail.com, ³nurfajriah.muchlis@gmail.com

Abstrak

Perubahan cuaca dewasa ini tidak dapat diprediksi, diakibatkan oleh pemanasan global (*global warming*). Musim kemarau dan musim penghujan sudah tidak dapat diprediksikan lagi. Karena hal tersebut aktivitas manusia untuk mengeringkan pakaian cukup terganggu dengan datangnya panas dan hujan yang tidak menentu.

Solusi dari permasalahan tersebut adalah alat jemur otomatis, alat penjemur pakaian yang dapat bergerak ke arah keluar dan ke arah dalam miniatur rumah secara otomatis berdasarkan kondisi cuaca dan cahaya lingkungan sekitar. Prinsip kerja alat jemur otomatis ini yaitu menggunakan saklar yang dikendalikan oleh mikrokontroler yang menerima *input*-an nilai dari tiga sensor. Nilai dari hasil perhitungan *Naive Bayes* akan di klasifikasikan menjadi dua kategori yakni tarik dan jemur. Pada saat nilai klasifikasi hujan > tidak hujan maka jemuran akan bergerak secara otomatis ke dalam miniatur rumah.

Alat ini dikendalikan oleh mikrokontroler dengan tiga sensor yaitu sensor *DHT11*, *LDR* (*Light Dependent Resistor*) dan sensor air dan mempunyai *output motor DC*. Alat ini menggunakan *NodeMCU L298N* digunakan untuk menggerakkan *motor DC* dan mengkoneksikan ke *Web*.

Kata kunci—Alat Jemur Otomatis, *Naive Bayes*, Mikrokontroler, *NodeMCU L298N*.

Abstract

Today's weather changes are unpredictable, caused by global warming. The dry season and the rainy season are unpredictable. Because it is human activity to dry clothes quite disturbed by the arrival of heat and rain are uncertain.

The solution of the problem is an automatic drying tool, a clothes drying tool that can move in and out direction and into the home miniature automatically based on weather conditions and ambient light. The working principle of this automatic drying tool is using a switch controlled by a microcontroller that receives input values from three sensors. The value of the calculation of Naive Bayes will be classified into two categories namely drag and drying. At the time of rain classification value > no rain then the clothesline will move automatically into miniature house.

This tool is controlled by microcontroller with three sensors namely DHT11 sensor, LDR (Light Dependent Resistor) and water sensor and has a DC motor output. This tool uses NodeMCU L298N is used to drive a DC motor and connect to the Web.

Keywords—Automatic Drying Tool, *Naive Bayes*, Microcontroller, *NodeMCU L298N*.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat kebutuhan akan teknologi semakin bertambah. Manusia cenderung menggunakan teknologi untuk menunjang kinerja dan kebutuhan.

Perkembangan teknologi ini berimbas pada penggunaan alat bantu untuk menjadikan pekerjaan lebih ringan. Karena tuntutan pekerjaan yang semakin banyak dan desakan untuk lebih cepat dalam pengerjaannya maka teknologi menjadi solusi dalam menghadapi tuntutan tersebut [1] Pesatnya perkembangan

teknologi akhir-akhir ini, memicu berkembangnya teknologi baru yang memanfaatkan sistem kontrol sebagai media untuk mewujudkan impian manusia akan sebuah aplikasi pengontrolan peralatan dari tempat lain yang tanpa harus berada di tempat tersebut [2].

Indonesia memiliki dua musim, yaitu hujan dan kemarau. Data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim penghujan terjadi pada bulan November hingga Maret, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April hingga Oktober. Namun, perubahan cuaca yang tidak menentu pada saat bumi sudah memasuki *global warming* seperti saat ini mengakibatkan perubahan musim yang tidak menentu. Musim kemarau dan musim penghujan sudah tidak dapat diprediksikan lagi. Dikarenakan hal tersebut aktivitas manusia untuk mengeringkan pakaian cukup terganggu dengan datangnya hujan yang tidak menentu.

Alat penjemur pakaian otomatis ini dibuat untuk menyikapi persoalan yang biasa terjadi terhadap jemuran pakaian khususnya lokasi yang memiliki lahan yang sempit dan *mobilitas* yang tinggi seperti di *flat*, apartemen, bahkan rumah kos. Alat ini akan secara otomatis bekerja masuk ke tempat yang telah disediakan saat turun hujan atau menjelang malam, sehingga membantu dan mempermudah pemakainya.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Mikrokontroler

Mikrokontroler merupakan sebuah sistem komputer yang mempunyai satu atau beberapa tugas yang sangat spesifik. Contoh dari keluarga mikrokontroler:

- 1) Keluarga *MCS-51*
- 2) Keluarga *MC68HC05*
- 3) Keluarga *MC68HC11*
- 4) Keluarga *AVR*
- 5) Keluarga *PIC 8*

Integrated Circuit atau disingkat dengan *IC* adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan, ribuan bahkan jutaan transistor, Dioda, Resistor dan Kapasitor yang diintegrasikan menjadi suatu Rangkaian Elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Bahan utama yang membentuk sebuah *Integrated Circuit (IC)* adalah Bahan Semikonduktor. Silicon merupakan bahan

semikonduktor yang paling sering digunakan dalam teknologi fabrikasi *Integrated Circuit (IC)*. Dalam Bahasa Indonesia, *Integrated Circuit* atau *IC* ini sering diterjemahkan menjadi sirkuit terpadu. Selain *IC*, alat yang dapat berfungsi sebagai kendali adalah *chip* berisikan rangkaian elektronika yang dibuat dari unsur silikon yang mampu melakukan proses logika. *Chip* berfungsi sebagai media penyimpanan program dan data, karena pada sebuah chip tersedia *RAM (Random Access Memory)* dimana data dan program diolah oleh *logic chip* dalam menjalankan prosesnya. Chip sering diidentikkan kata *mikroprocessor*. *Mikroprosesor* adalah bagian dari *CPU (Central Processor Unit)* yang terdapat pada komputer tanpa adanya memori, I/O yang dibutuhkan oleh sebuah sistem yang lengkap.

Selain *microprocessor* ada dua buah chip lagi yang dikenal dengan nama mikrocomputer. Berbeda dengan *microprocessor*, pada *microcomputer* ini telah tersedia I/O dan memori. Dengan kemajuan teknologi dan perkembangan *chip* yang pesat sehingga saat ini didalam sekeping *chip* terdapat *CPU memory* dan kontrol I/O. *Chip* jenis ini sering disebut mikrokontroler.

Perbedaan lain antara mikrokontroler dengan komputer adalah perbandingan ROM (Read Only Memory) dan RAM (Random Access Memory) yang sangat besar antara mikrokontroler dengan komputer. Dalam mikrokontroler *ROM (Read Only Memory)* jauh lebih besar dibandingkan dengan *RAM (Random Access Memory)*, sedangkan dalam komputer atau *PC*, *RAM* jauh lebih besar dibanding *ROM*. Mikrokontroler memiliki kemampuan untuk mengolah serta memproses data sekaligus juga dapat digunakan sebagai unit kendali, maka dengan sekeping *chip* yaitu mikrokontroler kita dapat mengendalikan suatu alat [3].

1) Firebase

Firestore pertama kali didirikan pada tahun 2011 oleh Andrew Lee dan James Tamplin. Produk yang pertama kali dikembangkan adalah Realtime Database, di mana *developer* dapat menyimpan dan melakukan sinkronasi data ke banyak *user*. Kemudian berkembang menjadi layanan penyedia pengembangan aplikasi. Pada Oktober 2014, perusahaan tersebut diakuisisi oleh *Google*. Berbagai fitur terus

dikembangkan hingga diperkenalkan pada Mei 2016 di *Google I/O* [4].

Firebase adalah layanan *DbaaS (Database as a Service)* dengan konsep *realtime*. *Firebase* merupakan penyedia layanan *cloud* dengan *backend* sebagai servis. *Firebase* terdiri dari fitur pelengkap yang bisa dipadupadankan sesuai dengan kebutuhan. *Firebase* memberikan perlengkapan dan infrastruktur untuk membangun suatu aplikasi yang lebih baik.

Produk utama dari *Firebase* yaitu suatu database yang menyediakan API untuk memungkinkan pengembang menyimpan dan mensinkronisasi data lewat *multiple client*. Bagi *developer web* yang membangun aplikasi dengan *HTML, CSS dan JS*, Selain dari sisi server dan *database*, *firebase* juga menyediakan *hosting* untuk *static file* yang dilengkapi dengan fasilitas *CDN*. Beberapa contoh aplikasi yang *real time* saat ini seperti *bbm, whatsapp, facebook* dan lain-lain dapat diaplikasikan menggunakan *firebase* untuk database maupun *tools* lainnya yang ada pada *firebase*. Dalam pembuatan suatu aplikasi yang memerlukan notifikasi secara *realtime* maka *firebase* dapat membantu dalam mengatasi masalah tersebut melalui *tools* pada *firebase* dimana *firebase* menyediakan *library* untuk berbagai *client platform*. Untuk *browser* menggunakan *Javascript* dan untuk *mobile* menggunakan *Objective-C* atau *Android API*.

Firebase memiliki banyak *library* yang memungkinkan untuk mengintegrasikan layanan ini dengan *Android, iOS, Javascript, Java, Objective-C dan Node.JS*. Database *Firebase* juga bisa diakses lewat *REST API* dan *data binding* untuk beberapa *framework Javascript* seperti halnya *AngularJS, ReactJS, Ember.JS*, dan *Backbone.JS*. *REST API* tersebut menggunakan protokol *Server-Sent Event* dengan membuat koneksi *HTTP* untuk menerima *push notification* dari server. Pengembang juga bisa menggunakan *database* ini untuk mengamankan data menggunakan *server Firebase* dengan *rules* yang ada.

2) Komponen Elektronika

Komponen elektronika adalah elemen terkecil dalam suatu rangkaian elektronika. Dalam rangkaian elektronika pada umumnya terdiri dari komponen aktif dan komponen pasif. Setiap komponen elektronika dibuat dengan nilai dan fungsi yang berbeda

berdasarkan produsen pembuat komponen elektronika tersebut.

a) NodeMCU

NodeMCU adalah platform Internet Of Things open (IoT) source. NodeMCU mencakup firmware yang berjalan di ESP8266 Wi-Fi SoC dari Espressif Systems, dan perangkat keras yang berbasis pada modul ESP-12. Istilah "NodeMCU" secara default mengacu pada firmware daripada perangkat dev. Firmware menggunakan bahasa scripting Lua. Hal ini didasarkan pada proyek eLua, dan dibangun diatas Espressif Non-OS SDK untuk ESP8266. NodeMCU menggunakan banyak proyek open source, seperti lua-cjson, dan spiff [5].

NodeMCU merupakan sebuah open source platform IoT dan pengembangan kit yang menggunakan bahasa pemrograman Lua untuk membantu Makers dalam membuat prototype produk IoT atau bisa dengan memakai sketch dengan arduino IDE. Pengembangan Kit ini didasarkan pada modul ESP8266, yang mengintegrasikan GPIO, PWM (Pulse Width Modulation), IIC, 1-Wire dan ADC (Analog to Digital Converter) semua dalam satu *board* [5]. Gambar 1 menunjukkan NodeMCU.

Gambar 1 NodeMCU

b) Sensor DHT11

Sensor *DHT11* merupakan sensor dengan kalibrasi sinyal digital yang mampu memberikan informasi suhu dan kelembaban. Sensor ini tergolong komponen yang memiliki tingkat stabilitas yang sangat baik, apalagi digandeng dengan kemampuan mikrokontroler ATmega8. Produk dengan kualitas terbaik, respon pembacaan yang cepat, dengan harga yang terjangkau. *DHT11* memiliki fitur kalibrasi yang sangat akurat. Koefisien kalibrasi ini disimpan dalam OTP program *memory*, sehingga ketika internal sensor

mendeteksi sesuatu suhu atau kelembaban, maka modul ini membaca koefisien sensor tersebut. Ukurannya yang kecil, dengan transmisi sinyal hingga 20 meter, membuat produk ini cocok digunakan untuk banyak aplikasi-aplikasi pengukuran suhu dan kelembaban [6]. Gambar 2 menunjukkan sensor *DHT11*.

Gambar 2 Sensor *DHT11*

c) Sensor LDR (Light Dependent Resistor)

Light Dependent Resistor atau yang biasa disebut LDR adalah jenis resistor yang nilainya berubah seiring intensitas cahaya yang diterima oleh komponen tersebut. LDR merupakan salah satu jenis resistor yang disebut sebagai fotoresistor. Nilai hambatan LDR dipengaruhi oleh cahaya yang diterima dari lingkungan sekitar. Resistansi LDR dapat berubah-ubah tergantung pada intensitas cahaya yang diterima oleh LDR itu sendiri [7]. Gambar 3 menunjukkan sensor *LDR*.

Gambar 3 Sensor *LDR*

d) Sensor Hujan

Sensor hujan adalah sensor yang difungsikan untuk mendeteksi ada tidaknya kondisi rintik hujan, yang dimana dapat dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi mulai dari yang sederhana hingga aplikasi yang kompleks [7]. Di pasaran sensor ini dijual dalam bentuk module sehingga hanya perlu menyediakan kabel jumper untuk dihubungkan ke Arduino. Prinsip kerja dari modul ini

adalah dimana pada saat air hujan mengenai panel sensor, maka akan terjadi proses elektrolisis oleh air hujan. Dan karena air hujan termasuk dalam golongan cairan elektrolit, cairan tersebut dapat menghantarkan arus listrik. Dan pada modul terdapat *ic* komparator yang dimana keluaran dari sensor ini dapat berupa logika atau kondisi *on* atau *off*. Serta pada modul sensor ini terdapat keluaran yang berupa tegangan pula. Sehingga dapat dikoneksikan ke pin khusus Arduino yaitu Analog Digital Converter [7]. Gambar 4 menunjukkan sensor hujan.

Gambar 4 Sensor Hujan

3) Flowchart

Gambar 5 menunjukkan *flowchart* keseluruhan sistem

Gambar 5 *Flowchart* Keseluruhan Sistem

Flowchart dimulai dengan instalasi dan pemasangan alat berupa *nodeMCU*, catu daya, sensor, dan lain-lain. Kemudian alat menerima perintah *on* dari *website*. Setelah *on* alat akan memproses nilai-nilai dari sensor *DHT11*, sensor *LDR*, dan sensor hujan. alat akan mengambil nilai dari sensor yang telah terbaca kemudian akan dikategorikan sesuai dengan kategori yang ditentukan. Kemudian alat akan mengambil data latih sesuai dari kategori dan akan dimasukkan kedalam perhitungan *Naive Bayes*. Nilai dari perhitungan *Naive Bayes* akan diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu tarik dan jemur. Pada saat nilai probabilitas lebih besar terhadap hujan maka termasuk dalam kategori tarik. Sebaliknya, pada saat nilai probabilitas lebih besar terhadap tidak hujan maka termasuk dalam kategori jemur. Proses akan berakhir setelah alat mendapatkan perintah matikan dari *website*. Gambar 6 menunjukkan *flowchart* sistem saat melakukan *monitoring* kontrol.

Gambar 6 *Flowchart* sistem saat melakukan *monitoring* kontrol

Pertama-tama alat akan menginisialisasikan *baud rate* yang digunakan sebesar 9600 MHZ. Kemudian web mulai melakukan pencarian terhadap *nodeMCU esp8266*. Setelah mendapatkan dan menghubungkan perangkat dilakukan verifikasi konektivitas bila perangkat benar-benar terverifikasi maka konektivitas telah di

lanjutkan dan *nodeMCU* mulai mengirim data nilai sensor. Gambar 7 menunjukkan alat jemur pakaian

Gambar 7 Alat Jemur Pakaian

Kemudian Gambar 8 menunjukkan skematik alat jemur pakaian otomatis.

Gambar 8 Skematik Alat Jemur Pakaian Otomatis

Skematik dari alat jemur pakaian tersebut dibagi menjadi 3 bagian yaitu *input*, *output*, dan *processor*. Bagian *input* terdiri dari sensor, yang bertugas untuk mengambil data dari keadaan alam sekitar. Bagian *output* terdiri dari module wifi esp8266 dan motor DC. module wifi esp8266 yang menghubungkan *serial data* antara *nodeMCU* dan *website*, sedangkan motor DC berguna sebagai aktuator dari tarik atau jemur pakaian. Gambar 9 menunjukkan menu *home website* jemuran otomatis

Gambar 9 Menu *Home Website* Jemuran Otomatis

Interface dari aplikasi yang telah dirancang selanjutnya dibuat sehingga memudahkan *user* dalam *memonitoring* alat. Rancangan *interface* ini dibuat sederhana agar mudah dimengerti *user* dan tidak ada kerumitan dalam menjalankannya sehingga mencapai tujuan perangkat lunak yang *user friendly*.

Halaman ini digunakan untuk mengecek apakah alat dalam keadaan menarik pakain atau sebaliknya, mengatur durasi menjemur, melakukan perintah tarik atau jemur pakaian, serta mengetahui keadaan cuaca saat ini.

2.2 Persamaan Metode *Naive Bayes*

Persamaan (1) menunjukkan teorema Bayes [8] :

$$P(H|X) = \frac{P(X|H) \cdot P(H)}{P(X)} \quad (1)$$

Keterangan :

- X : Data dengan *class* yang belum diketahui
 H : Hipotesis data merupakan suatu *class*
 $P(H|X)$: Probabilitas hipotesis H berdasar $P(H)$
 $P(H)$: Probabilitas hipotesis H (prior)
 $P(X|H)$: Probabilitas X berdasarkan kondisi
 $P(X)$: Probabilitas X

Untuk menjelaskan metode *Naive Bayes*, perlu diketahui bahwa proses klasifikasi memerlukan sejumlah petunjuk untuk menentukan kelas apa yang cocok bagi sampel yang dianalisis tersebut. Karena itu, metode *Naive Bayes* disesuaikan seperti pada Persamaan (2) [8].

$$P(C|F1 \dots Fn) = \frac{P(C)P(F1 \dots Fn|C)}{P(F1 \dots Fn)} \quad (2)$$

Dimana variabel C merepresentasikan kelas, sementara variabel $F1 \dots Fn$ merepresentasikan karakteristik petunjuk yang dibutuhkan untuk melakukan klasifikasi. Maka rumus tersebut menjelaskan bahwa peluang masuknya sampel karakteristik tertentu dalam kelas C (*Posterior*) adalah peluang munculnya kelas C (sebelum masuknya sampel tersebut, seringkali disebut *prior*), dikali dengan peluang kemunculan karakteristik-karakteristik sampel pada kelas C (disebut juga *likelihood*), dibagi dengan peluang

kemunculan karakteristik-karakteristik sampel secara global (disebut juga *evidence*). Karena itu, Persamaan (2) dapat pula ditulis secara sederhana sebagai Persamaan (3) [8].

$$Posterior = \frac{Prior \times likelihood}{evidence} \quad (3)$$

Nilai *Evidence* selalu tetap untuk setiap kelas pada satu sampel. Nilai dari *posterior* tersebut nantinya akan dibandingkan dengan nilai-nilai *posterior* kelas lainnya untuk menentukan ke kelas apa suatu sampel akan diklasifikasikan. Penjabaran lebih lanjut rumus Bayes tersebut dilakukan dengan menjabarkan $(C|F1, \dots, Fn)$ menggunakan aturan perkalian seperti pada Persamaan (4) [8].

$$\begin{aligned} P(C|F1 \dots Fn) &= P(C)P(F1, \dots, Fn|C) \\ &= P(C)P(F1|C)P(F2, \dots, Fn | F1, C) \\ &= P(C)P(F1|C)P(F2|C, F1)P(F3, \dots, Fn|C, F1, F2) = \\ &= P(C)P(F1|C)P(F2|C, F1)P(F3|C, F1, F2)P(F4, \dots, Fn|C, F1, F2, F3) = \\ &= P(C)P(F1|C)P(F2|C, F1)P(F3|C, F1, F2) \dots P(Fn|C, F1, F2, F3, \dots, Fn) \end{aligned} \quad (4)$$

Dapat dilihat bahwa hasil penjabaran tersebut menyebabkan semakin banyak dan semakin kompleksnya faktor - faktor syarat yang mempengaruhi nilai probabilitas, yang hampir mustahil untuk dianalisa satu persatu. Akibatnya, perhitungan tersebut menjadi sulit untuk dilakukan. Di sinilah digunakan asumsi *independensi* yang sangat tinggi (*naif*), bahwa masing-masing petunjuk ($F1, F2 \dots Fn$) saling bebas (*independen*) satu sama lain. Dengan asumsi tersebut, maka berlaku suatu kesamaan seperti pada Persamaan (5) [8].

$$P(F_i|F_j) = \frac{P(F_i \cap F_j)}{P(F_j)} = \frac{P(F_i)P(F_j)}{P(F_j)} = P(F_i) \quad (5)$$

Untuk $i \neq j$, maka

$$P(F_i|C, F_j) = P(F_i|C) \quad (6)$$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Hardware

Sistem ini diimplementasikan langsung ke dalam alat jemur pakaian otomatis menerapkan kontrol dari 4 sensor dan metode *Naive Bayes*. Implementasi perangkat lunak dengan menggunakan bahasa pemrograman C untuk mikrokontroler dan *html* untuk aplikasi website.

Implementasi *hardware* untuk membuat sistem yaitu dengan menggunakan sensor yaitu sensor *DHT11*, *LDR*, dan Sensor air/hujan

yang diletakkan pada bagian atas miniatur. Dan komponen lain diletakkan pada bagian luar miniatur. Gambar 10 menunjukkan alat jemur otomatis berbasis web.

Gambar 10 Alat Jemur Otomatis Berbasis Web

3.2 Implementasi Software

Digunakan untuk mengecek apakah alat dalam keadaan menarik pakaian atau sebaliknya, melakukan perintah tarik atau jemur pakaian, nilai *Naive Bayes* serta mengetahui nilai dari masing-masing sensor. Gambar 11 menunjukkan menu halaman *home* pada website.

Gambar 11 Halaman *home*

3.3 Implementasi Perhitungan *Naive Bayes*
Naive Bayes merupakan sebuah pengklasifikasian probabilistik sederhana yang

menghitung sekumpulan probabilitas dengan menjumlahkan frekuensi dan kombinasi nilai dari dataset yang diberikan. Dalam implementasi algoritma *Naive Bayes*, data-data yang dibutuhkan diambil dari empat nilai sensor yang terdapat pada perangkat, yaitu sensor DHT11, LDR, dan Sensor hujan/air.

Data latih dikumpulkan dan dikategorikan dari masing-masing pengujian yang akan dianalisis dengan metode *Naive Bayes*, maka langkah pertama yang dilakukan adalah membaca data latih yang ditunjukkan oleh Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3 dan Tabel 4.

Tabel 1. Kategori Sensor Kelembaban

Nilai	Hasil
70-80	Normal
50-69	Sedang
20-49	Lembab

Tabel 2. Kategori Sensor Suhu

Nilai	Hasil
25-60	Panas
15-24	Normal
0-14	Dingin

Tabel 3. Kategori Sensor *Ldr*

Nilai	Hasil
1023	Gelap
0	Terang

Tabel 4. Kategori Sensor Air/Hujan

Nilai	Hasil
0-100	Normal
101-600	Basah

Dari data latih yang telah dikategorikan akan terbentuk data uji dari masing-masing kategori seperti pada Tabel 5 dan 6.

Tabel 5 Data Latih Sesuai Kategori Sensor

Uji Ke – n	Kelembaban	Suhu	Intensitas Cahaya	Sensor Air	Hasil
1	Normal	Normal	Gelap	Normal	Tidak
2	Normal	Normal	Terang	Normal	Tidak
3	Normal	Normal	Gelap	Basah	Hujan
4	Normal	Normal	Terang	Basah	Hujan
5	Tinggi	Dingin	Gelap	Normal	Hujan
6	Normal	Normal	Terang	Basah	Hujan
7	Tinggi	Dingin	Terang	Normal	Hujan

8	Sedang	Normal	Terang	Normal	Tidak
9	Sedang	Normal	Gelap	Normal	Tidak
10	Normal	Panas	Gelap	Normal	Tidak
11	Tinggi	Dingin	Gelap	Basah	Hujan
12	Normal	Panas	Gelap	Normal	Tidak
13	Normal	Panas	Terang	Basah	Hujan
14	Normal	Panas	Gelap	Basah	Hujan
15	Sedang	Panas	Terang	Basah	Hujan

Tabel 6 Data uji

Kelembapan	Suhu	Intensitas Cahaya	Sensor Air	Hasil
Sedang	Panas	Terang	normal	?

Kelas terbentuk :
 Hasil = tidak hujan
 Hasil = hujan

$P(C_i) = >$ prior probability
 $P(\text{hasil} = \text{hujan}) = 9/15 \Rightarrow 0,6$
 $P(\text{hasil} = \text{tidak Hujan}) = 6/15 \Rightarrow 0,4$

$P(X|C_i)$

$P(\text{kelembaban} = \text{"sedang"} | \text{hasil} = \text{"hujan"}) = 1/9 \Rightarrow 0.11$

$P(\text{kelembaban} = \text{"sedang"} | \text{hasil} = \text{"tidak hujan"}) = 2/6 \Rightarrow 0,33$

$P(\text{suhu} = \text{"panas"} | \text{hasil} = \text{"hujan"}) = 3/9 \Rightarrow 0.33$

$P(\text{suhu} = \text{"panas"} | \text{hasil} = \text{"tidak hujan"}) = 2/6 \Rightarrow 0.33$

$P(\text{cahaya} = \text{"terang"} | \text{hasil} = \text{"hujan"}) = 5/9 \Rightarrow 0.556$

$P(\text{cahaya} = \text{"terang"} | \text{hasil} = \text{"tidak hujan"}) = 2/6 \Rightarrow 0.33$

$P(\text{sensor air} = \text{"normal"} | \text{hasil} = \text{"hujan"}) = 2/9 \Rightarrow 0,22$

$P(\text{sensor air} = \text{"normal"} | \text{hasil} = \text{" tidak hujan"}) = 6/6 \Rightarrow 1$

$P(X | \text{hasil} = \text{"hujan"}) = 0.11 * 0.33 * 0.556 * 0.22 = 0,004572474$

$P(X | \text{hasil} = \text{"tidak hujan"})$

$= 0.33 * 0.33 * 0.33 * 1 = 0,037037037$

$P(X | \text{Hasil} = \text{"hujan"}) P(\text{Hasil} = \text{hujan}) = 0,004572474 * 0.6 = 0,002743484$

$P(X | \text{Hasil} = \text{" tidak hujan"}) P(\text{Hasil} = \text{"tidak hujan"}) = 0,037037037 * 0.4 = 0,014814815.$

Karena nilai Hasil = "hujan" lebih kecil dibandingkan "tidak hujan", maka Kesimpulannya adalah tidak hujan. Gambar 12 menunjukkan console Implementasi Naive Bayes.

```

PCI HUJAN :9.00/15.00 = 0.60
PCI TIDAK HUJAN :6.00/15.00 = 0.40
PARAMETER A1 : 1.00/9.00 = 0.11111
PARAMETER A2 : 2.00/6.00 = 0.33333
PARAMETER B1 : 3.00/9.00 = 0.33333
PARAMETER B2 : 2.00/6.00 = 0.33333
PARAMETER C1 : 5.00/9.00 = 0.55556
PARAMETER C2 : 2.00/6.00 = 0.33333
PARAMETER D1 : 2.00/9.00 = 0.22222
PARAMETER D2 : 6.00/6.00 = 1.00000
Hujan = 0.002743484
Tidak Hujan = 0.014814817
0.002743484 < 0.014814817 = TIDAK HUJAN
    
```

Gambar 12 Console Implementasi Naive Bayes

Ketika kondisi normal nilai Naive Bayes hujan < tidak hujan perangkat berada pada mode mengeringkan. Gambar 13 menunjukkan monitoring web dalam keadaan normal.

Ketika kondisi hujan nilai Naive Bayes hujan > tidak hujan perangkat berada pada mode pakaian diamankan. Gambar 14 menunjukkan monitoring web dalam kondisi hujan.

Gambar 13 *Monitoring Web* dalam Keadaan Normal

Gambar 14 *Monitoring Web* dalam Keadaan Hujan

4. KESIMPULAN

Dari Penelitian dan pembahasan Rancang bangun dan *monitoring* alat jemur pakaian berbasis web menggunakan metode *Naive Bayes*, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem untuk alat jemur pakaian berbasis web telah berhasil dirancang dan diimplementasikan menggunakan metode *Naive Bayes* sesuai yang diharapkan. Pergerakan yang dilakukan adalah jika terjadi hujan atau cuaca dingin, pakaian akan masuk ke dalam miniatur rumah. Sedangkan jika cuaca panas pakaian berada di luar miniatur rumah.
2. Setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh algoritma *Naive Bayes* adalah jika hasil dari klasifikasi hujan > tidak hujan motor akan bergerak ke arah dalam miniatur dan jika hasil dari klasifikasi hujan < tidak hujan motor akan bergerak ke arah luar miniatur.

5. SARAN

Saran untuk pengembangan dalam penelitian selanjutnya yaitu :

1. Untuk pengembangan Alat jemur pakaian otomatis selanjutnya sebaiknya

menambahkan kamera *cctv* agar alat dapat diketahui lebih jelas apakah sedang menjemur atau sedang mengamankan pakaian ke dalam miniatur rumah.

2. Untuk pengembangan Alat jemur pakaian otomatis selanjutnya sebaiknya menambahkan pengaturan kecepatan pada *driver* motor untuk menarik atau menjemur pakaian agar putaran motor konstan.
3. Untuk pengembangan Alat jemur pakaian otomatis selanjutnya sebaiknya menggunakan metode *Fuzzy* sukamoto.
4. Dengan dibuatnya *prototype* ini dapat menjadi acuan dalam menyikapi persoalan yang biasa terjadi terhadap jemuran pakaian khususnya pada lokasi yang memiliki lahan yang sempit dan *mobilitas* yang tinggi seperti di *flat*, apartemen, bahkan rumah kos.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Shandra, D., 2014, *Pengaman Jemuran Otomatis dengan Perubahan Cuaca*, Jurusan D3 Elektronika dan Instrumentasi SV UGM, Yogyakarta.
- [2] Taufiq, 2009, Pengontrolan Sistem Digital Pada Laboratorium Elektronika Berbasis Pemrograman Delphi, *Jurnal Paradigma* Vol X. No. 2 Desember 2009
- [3] Ardianto, P., Syaiful N. A. dan Yusnidah, 2015, *Perancangan Prototipe Sistem Parkir Cerdas Berbasis Mikrokontroler Atmega8535*, Program Studi Sistem Komputer, STMIK Triguna Dharma Akademi Maritim Indonesia Medan.
- [4] Santoso, 2016, *Rancang Bangun Aplikasi Mytrip Untuk Pencarian Lokasi Wisata di Wilayah Semarang Dalam Perangkat Android Berbasis GIS (Geographic Information System)*, Fakultas Teknik Diponegoro.
- [5] Wicaksono, 2017, *Smart Home*, Jurusan Teknik Komputer Bandung.
- [6] Hari, W., 2013, *Sistem Pengamatan Suhu dan Kelembaban Pada Rumah Berbasis Mikrokontroler ATmega8*,

Fakultas Teknik Universitas Negeri
Semarang.

- [7] Efany, D. dan Burhanuddin, D., 2011, *Perancangan dan Implementasi Atap Jemuran Otomatis Berbasis Mikrokontroler*, Universitas Telkom, Fakultas Ilmu Terapan.

 - [8] Alfa, S., 2015, Implementasi Metode Klasifikasi Naïve Bayes Dalam Memprediksi Besarnya Penggunaan Listrik Rumah Tangga. Universitas Potensi Utama, *Citec Journal*, Vol. 2, No. 3.
-